

முத்தொள்ளாயிரத்தில் தொல்காப்பிய வண்ணக் கோட்பாடு
Tholkappiya Concept of Vannam in Mutthollayiram

ஆ. பி. ஜெபென்ஸி, முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், பதிவு எண்: 23213064022006, தமிழாய்வு மையம்,

இலக்குமிபுரம் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, நெய்யூர், கன்னியாகுமரி,

மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழக இணைவு பெற்றது, திருநெல்வேலி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

A. P. Jabency, Tamil Research Scholar, Reg. No.: 23213064022006, Lekshmipuram College of Arts & Science College, Neyyoor, Kanniyakumari, Affiliated to Manonmaniam Sundaranar University, Tirunelveli, Tamil Nadu India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-1723-813X>

முனைவர் கு. ச. ஜெயசூரி, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழாய்வு மையம்,

இலக்குமிபுரம் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, நெய்யூர், கன்னியாகுமரி,

மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழக இணைவு பெற்றது, திருநெல்வேலி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. K. S. Jaya Shree, Assistant Professor of Tamil, Lekshmipuram College of Arts & Science College, Neyyoor, Kanniyakumari, Affiliated to Manonmaniam Sundaranar University, Tirunelveli, Tamil Nadu India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-2501-7753>

DOI: 10.5281/zenodo.19207003

Abstract

Early humans lived in groups. They shared their feelings using signs and gestures. Later, they created language to express their thoughts. Language is a communication tool. It connects people with the society. Then, literature emerged to express social feelings through language. Finally, grammar was formed to standardise literature and folk customs. Tholkappiam elicits grammar rules for spoken and poetic language. Tholkappiam is the oldest Tamil grammar text. It is an outstanding grammar book. It provides grammatical rules for past and contemporary literature. Many literary books appeared and vanished over time. However, Tholkappiam endured. It guides all the later grammar books. One can find the antiqueness of a language by studying its grammar. Grammar acts as common medium that can unite people who speak of various dialects. There are various grammar books written in Tamil since the era of Tholkappiar. Tholkappiam features of three grammar sections. They are Ezhuthu (Alphabet), Sol (Word), and Porul (Meaning). Seyyuliyal is a prosody section within the subject matter of Tholkappiam. Tholkappiam evinces thirty-four poetic elements in the first rule of Seyyuliyal. These elements form an integrated poetic theory in a clear approach. The twenty-sixth element in it is called Vannam. It has certain peculiar aspects and found in the work "Mutthollayiram" Hence, this research study probes on the concept and evidences of Vanna Theory in "Mutthollayiram."

Keywords: Tholkappiam, Seyyuliyal, Vannam, Mutthollayiram.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

கூட்டமாக வாழ்ந்த மனிதன் தனது உணர்வுகளை மற்றவர்களிடம் சைகைகள் மற்றும் உடல்அசைவுகள் மூலம் பகிர்ந்து வாழ்ந்த சூழலில் தனது கருத்துக்களை வெளிப்படுத்தும் அடையாளமாக மொழியை உருவாக்கினான். தகவல் பரிமாற்றக் கருவியான மொழியானது மனிதனைச் சமூகத்துடன் இணைக்கும் நுட்பமாக விளங்குகின்றது. மொழியின் மூலமாக சமூக உணர்வுகளை வெளிக்கொண்டுவரும் நோக்கில் தோன்றியவை இலக்கியங்களாகும்.

இத்தகைய இலக்கியம் மற்றும் மக்கள் வழக்காறுகளை பொதுமைப்படுத்தும், கட்டமைக்கும் விதமாக இலக்கணங்கள் தோன்றின. அதன் அடிப்படையில் பேச்சுவழக்கிற்கும் செய்யுள் வழக்கிற்கும் இலக்கணம் கூறும் விதமாக அமைந்தது தொல்காப்பியம் என்னும் பெரும் நூலாகும். தமிழ் நூல்களில் தொன்மையானதாக கருதப்படும் தொல்காப்பியம் சிறந்ததொரு இலக்கண நூலாக விளங்குகின்றது. தொல்காப்பியம் தனக்கு முன் இருந்த இலக்கியங்களுக்கும் தன் காலத்தில் வழங்கப்பட்ட இலக்கிய வகைகளுக்கும் இலக்கணம் கூறுகிறது. பல இலக்கண இலக்கிய நூல்கள் இடைப்பட்ட காலத்தில் தோன்றி மறைந்த போதிலும் தொல்காப்பியம் மட்டும் தமிழில் நிலைத்து நின்று பிற்காலத்தில் தோன்றிய இலக்கணநூல்கள் அனைத்திற்கும் வழிகாட்டியாக விளங்கி வருகிறது. ஒரு மொழியின் தொன்மையினை அறிந்துகொள்வதற்கு அம்மொழியில் தோன்றியுள்ள இலக்கணநூல்களின் வளங்களை வைத்து தான் முடிவு செய்ய இயலும். ஒரு மொழியில் பல்வேறு வகைப்பட்ட வழக்குகளைப் பேசும் மக்களை ஒருங்கிணைக்கும் பொது அமைப்புக்களைக் கொண்டதாக இலக்கணங்கள் காணப்படுகின்றன. தமிழ்மொழியில் தொல்காப்பியர் காலந்தொடங்கி பல்வேறு வகையான இலக்கண நூல்கள் தோன்றி வளர்ந்துள்ளமையைக் காணமுடிகின்றது. அந்த வகையில் தொல்காப்பியம் எழுத்து, சொல், பொருள் என்னும் மூன்றிலக்கண மரபுகளைக் கொண்டதாக விளங்குகின்றது. தொல்காப்பிய பொருளிலக்கணத்தின் ஒருபகுதியாக செய்யுளியல் என்னும் யாப்பிலக்கணப் பகுதி அமைந்துள்ளது. தொல்காப்பியம் செய்யுளியலில் முப்பத்து நான்கு செய்யுள் உறுப்புகளை முதல் நூற்பாவில் எடுத்துரைக்கின்றது. முப்பத்து நான்கு செய்யுள் உறுப்புகளும் ஒருங்கிணைந்த செய்யுள் கோட்பாடாகத் திகழ்கின்றது. இவற்றில் இருபத்தாறாவது உறுப்பாக அமையும் 'வண்ணம்' என்ற செய்யுள் கோட்பாட்டு உறுப்பினை எடுத்துக்கொண்டு அவற்றை சிற்றிலக்கிய நூல்களில் ஒன்றான முத்தொள்ளாயிரத்துடன் பொருத்திக் காண்பது என்ற அடிப்படையில் "முத்தொள்ளாயிரத்தில் தொல்காப்பிய வண்ணக் கோட்பாடு" என்கின்ற பொருண்மையில் இவ்வாய்வானது மேற்கொள்ளப்படவுள்ளது.

குறிப்பு சொற்கள்: தொல்காப்பியம், செய்யுளியல், வண்ணம், முத்தொள்ளாயிரம்.

முன்னுரை

தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி இல்லாத, கல்லும் மண்ணும் தோன்றாத காலத்தில் தோன்றிய மிகவும் பழமையான இலக்கிய வளமுடைய மூத்த மொழி தமிழ். வரலாற்றுக்கு எட்டாத காலம் முதல் ஆங்கில அரசாங்கம் அமைந்த நாள்வரையில் இந்நாட்டின் ஆட்சிமொழியாக விளங்கி வந்த மொழி தமிழ். மொழிகளின் பொதுவான வரலாற்றை அறிவதன் வாயிலாக நுட்பமான சொற்பொருள் முறையையும் தெளிவான சொற்றொடரமைப்பையும் அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது. பண்டைய மொழி இலக்கிய மரபுகளைத் தெரிவிக்கும் ஒப்பற்ற தமிழ் பெருநூல் தொல்காப்பியம். தொல்காப்பியத்திலுள்ள மூன்று அதிகாரங்களில் முதல் இரண்டு அதிகாரங்கள் மொழிமரபு பற்றியவை. மூன்றாவதான பொருளதிகாரம் இலக்கிய மரபு பற்றியதாகும். இதில் உள்ள இயல்களும் தலையாயதும் சிறப்புடையதுமாக விளங்கும் செய்யுளியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகின்றது. செய்யுளிகளில் அடிவரையுள்ள பாடல்கள் அடிவரை இன்றி வரும் பாடல்கள் என்றெல்லாம் விளக்கும் பகுதிகள் இலக்கியத்தின் அடிப்படைகளைக் குறிப்பனவாக அமைந்துள்ளன. தொல்த் தமிழ் இலக்கண நூலான தொல்காப்பியம் மொழியைத் தரப்படுத்தவும், வெளியே இருந்து வருகிறவருக்கு மொழியின் நுட்பங்களை அறிமுகப்படுத்தவும் முயலுகிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட பாடலைப் பொருள் கொள்வதற்கான முறையினை உருவாக்கவும், அதனைப் பிற குழுக்களிடையே

பகிர்ந்துக் கொள்வதற்கான வழிமுறைகளை உருவாக்கிடவும் தொல்காப்பியத்தின் பொருளதிகாரம் பெரிதும் பங்காற்றுகின்றது.

தமிழ் இலக்கியங்களில் இடம்பெறும் பாக்களின் வடிவவரலாற்றை புரிந்து கொள்ள யாப்பிலக்கணத்தின் வளர்ச்சி நிலைப்பாடுகளை ஆராய வேண்டிய தேவை உள்ளது. தமிழில் கிடைத்துள்ள இலக்கண நூல்களுள் செய்யுளின் வடிவ இலக்கணத்தை அறிந்துகொள்வதற்கு தொல்காப்பிய செய்யுளியல் பகுதி துணை நிற்கின்றது. இலக்கிய நிலைப்பட்ட தரவுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு இலக்கணங்களின் விதிகளை பொருத்தி ஆராயும் முயற்சிகள் யாப்பிலக்கண துறையில் மிகப்பெரிய வளர்ச்சியைப் பெற்று வருகின்றன. தொல்காப்பியம் எடுத்துரைக்கும் யாப்பிலக்கணம் செய்யுளியல் என்ற விரிந்த களத்தில் முதன்மையான ஒரு பகுதியாக அமைந்துள்ளது. செய்யுளியலின் முதல் நூற்பாவில் செய்யுளுக்கு உரிய முப்பத்து நான்கு உறுப்புகள் குறிப்பிடப் பட்டுள்ளன. அவை செய்யுளின் மொழி சார்ந்த கட்டமைப்பை எடுத்துரைக்கின்றன. அவற்றுள் `ஆறுதலை யிட்ட அந்நாலைந்தும்` என தொல்காப்பியர் குறிப்பிட்டுள்ள இருபத்தாறு உறுப்புகளும் செய்யுளின் வடிவம், உள்ளடக்கம் உருவாக்குவதற்கு அடிப்படையானவையாக அமைந்துள்ளன.

வண்ணத்தை எடுத்துரைக்கும் இலக்கண நூல்கள்

தொல்காப்பியர் வண்ணத்தை இருபது வகைகளாகப் பிரித்துள்ளார். தொல்காப்பியத்தைத் தொடர்ந்து வீரசோழியம், தொன்னூல் விளக்கம், இலக்கணவிளக்கம், முத்துவீரியம் ஆகியவற்றின் ஆசிரியர்களும் வண்ணத்தின் இருபதுவகைகளை எடுத்துரைத்துள்ளனர். அவிநயனார் வண்ணத்தை தொகையால் ஐந்தாகவும் வகையால் இருபத்தாகவும் விரியால் நூறாகவும் யாப்பெருங்கலக்காரிகையில் விரித்து உரைக்கின்றார்.

வீரசோழியம்

வீரசோழியம் வண்ணத்தின் வகையினை,
மெல்லிசை யேந்த லொழுக்குருட் டெண்ணொரு வேழுடுகு
வல்லியல் பாவகப் பாட்டு நலிவகைப் போடியையு
சொல்லிய சித்திரந் தாவு புறப்பாட் டளபெடையும்
வல்லிசை தூங்கல் நெடுஞ்சீர் குறுஞ்சீர் ரிவைவண்ணமே.

(வீரசோழியம், யாப்புப்படலம், நூ. 142)

மெல்லிசை வண்ணமுதலாக குறுஞ்சீர் வண்ணம் ஈறாக என வண்ணம் இருபது வகைப்படும் என்று இச்சூத்திரத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.

தொன்னூல்விளக்கம்

தொன்னூல் விளக்கம் வண்ணத்தின் வகையினை,
பத்திய மென்ப பாவொடு பாவினங்
கத்திய மமைபோற் கலையல் லனவே
வண்ண மென்ப வலிமெலி யிடையொழு
கெண்ணுருட் டெனமுடு கேந்த நூங்க
லகைப்புப் புறப்பாட் டகப்பாட் டளபு
பாவு நலிபு தரவு வொருஉக்

குறினெடில் சித்திரங் கூறுபா டிருபதே. (தொன்னூல் விளக்கம், நூ. 250)

வல்லிசை வண்ணமும், மெல்லிசைவண்ணமும், இடையிசை வண்ணமும், ஒழுகிசை வண்ணமும், எண்ணுவண்ணமும், வண்ணமும், முடுக வண்ணமும், ஏந்திசை வண்ணமும், தூங்கிசை வண்ணமும், வகைப்பு வண்ணம், புறப்பாட்டுவண்ணம், அகப்பாட்டு

வண்ணம், அளவு வண்ணம், பாவுவண்ணம், நலிபுவண்ணம், தரவுவண்ணம், ஒருஉவண்ணம், குறுஞ்சீர்வண்ணம், நெடுஞ்சீர்வண்ணம், சித்திரவண்ணம் எனவண்ணம் இருபது வகைப்படும் என்று இச்சூத்திரத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.

இலக்கண விளக்கம்

இலக்கண விளக்கம் வண்ணத்தின் வகைகளாக,

வண்ணம் தானே நாலைந்து; அவைதாம்

பாஅ வண்ணம் தாஅ வண்ணம்

வல்லிசை வண்ணம் மெல்லிசை வண்ணம்

இயைபு வண்ணம் அளபெடை வண்ணம்

நெடுஞ்சீர் வண்ணம் குறுஞ்சீர் வண்ணம்

சித்திர வண்ணம் நலிபு வண்ணம்

அகப்பாட்டு வண்ணம் புறப்பாட்டு வண்ணம்

ஒழுக்கு வண்ணம் ஒருஉ வண்ணம்

எண்ணு வண்ணம் அமைப்பு வண்ணம்

தூங்கல் வண்ணம் ஏந்தல் வண்ணம்

உருட்டு வண்ணம் முடுகு வண்ணம் மென்று

ஆங்கென மொழிய அறிந்திசி னோரே. (இலக்கண விளக்கம், நூ. 757)

வண்ணத்தின் வகைகள் இருபது. அவைதாம் பாஅ வண்ணம் முதலாக முடுகு வண்ணம் ஈறாக இச்சூத்திரத்தில் கூறப்பட்டுள்ளன.

முத்துவீரியம்

முத்துவீரியம் வண்ணத்தின் வகைகளாக,

“எதுகைமுதலடியெல்லாம்வல்லின

மிகுவனவல்லிசையாம்விளம்பிடினே.”

... “குற்றெழுத் தியைந்து வருவன குறுஞ்சீர்

ஆகு மென்மனா ரறிந்தி சினோரே.”

“நெட்டெழுத் தியைந்து வருவன நெடுஞ்சீர்

ஆகு மென்மனா ரறிந்திசி னோரே.”

“நெடிவலுங் குறிலு நீங்காது வருவன

சித்திர மென்மனார் தெளிந்திசி னோரே”. (முத்துவீரியம், ஒழிபியலில், நூ. 983-1002)

என்று எடுத்துரைக்கிறது. வல்லிசை வண்ணம், மெல்லிசை வண்ணம், இடையிசை வண்ணம், ஒழுகிசை வண்ணம், எண்ணு வண்ணம், உருட்டு வண்ணம், முடுகு வண்ணம், ஏந்திசை வண்ணம், தூங்கிசை வண்ணம், வகைப்பு வண்ணம், புறப்பாட்டு வண்ணம், அகப்பாட்டு வண்ணம், அளபு வண்ணம், பாவண்ணம், நலிபு வண்ணம், தரவு வண்ணம், ஒருஉ வண்ணம், குறுஞ்சீர் வண்ணம், நெடுஞ்சீர் வண்ணம், சித்திர வண்ணம் ஆகிய வண்ணத்தின் இருபது வகைகளும் அவற்றின் விளக்கங்களும் இச்சூத்திரத்தில் எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளன.

தொல்காப்பியத்தில்வண்ணம்

வாய்மொழி மரபு செல்வாக்குடன் விளங்கிய காலகட்டத்தில் பாடல்கள் இசையுடன் பாடப் பெற்றன. பாணர் மரபில் பாணர்கள் யாழினை மீட்டிப் பாடல்கள் பாடிய நிகழ்வுகள் சங்க இலக்கியத்தில் இடம் பெற்றுள்ளன. ஒலைச் சுவடிகளில் பாடல்கள் எழுதப்பெற்ற பின்னரும் செய்யுள்களை ஒசையுடன் பாடும் மரபு தொடர்ந்தது. புதிதாகச் செய்யுள் எழுதும்போது புலவரின் மனதில் தோன்றும் சந்தம் அல்லது ஒசை படைப்பாக்கத்தினுக்கு

உதவியது. அகவல் பா இன்ன ஓசையுடன்தான் பாடப்பெற வேண்டும் என்ற விதி பாடலை மனனம் செய்வதற்கு அடிப்படையாக விளங்கியது. செய்யுளை ஓசையுடன் பாடும் மரபு அழிந்துவிட்ட இன்றைய சூழலில் தொல்காப்பியர் குறிப்பிடும் பல கலைச்சொற்களின் பொருள்களை முழுமையாக அறிய இயலவில்லை. செய்யுள் உறுப்பாகத் தொல்காப்பியர் குறிப்பிடும் வண்ணம் ஓசையுடன் தொடர்புடையது. எனினும் வண்ணம் என்ற சொல்லுக்கான நேர்பொருளை வரையறுப்பது சிரமமானது.

வண்ணந் தானே நாலைந் தென்ப' எனச் செய்யுளியலில் குறிப்பிடும் தொல்காப்பியர், வண்ணம் என்றால் என்னவென விளக்கவில்லை. அவருடைய காலத்தில் வண்ணம் என்ற சொல் எல்லோராலும் எளிதில் விளங்கிக் கொள்ளப்பட்டிருக்க வேண்டும். பிற்காலத்திய உரையாசிரியர்கள் வண்ணம் என்ற சொல்லுக்கு விளக்கம் அளித்துள்ளனர். பேராசிரியர் `சந்த வேறுபாடு` என்றும், நச்சினார்க்கினியர் `பாவின் கண்ணே நிகழும் ஓசை விகற்பம்` என்றும் விளக்கி யுள்ளனர். வண்ணங்களின் வகைகளை ஆராயும்போது எல்லா இடங்களிலும் வெவ்வேறு அளவுகோல்களைக் கொண்டவை என அறிய முடிகிறது.

வண்ணத்தின் அடிப்படைகள்

வண்ணம் என்பது பாவின் ஓசை வேறுபாட்டைக் குறிக்கிறது. பாவின் உறுப்புகளான எழுத்து, அசை, சீர் என்பன எல்லாப் பாக்களுக்குமான ஓசைகளுக்கு அடைப்படையாக அமைகின்றன. குறில், நெடில், வல்லினம், மெல்லினம், இடையினம், அளபெடை, குற்றியலிகரம், குற்றியலுகரம் முதலிய எழுத்துகள் பாக்களில் ஓசை வேறுபாட்டை உருவாக்கக் காரணமாகின்றன. தொல்காப்பியர் குறிப்பிடும் 20 வண்ணங்களையும் அவற்றின் தன்மைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு,

- எழுத்து அடிப்படையில் அமைந்தவை- 9 வண்ணங்கள்
- ஓசை அடிப்படையில் அமைந்தவை- 5 வண்ணங்கள்
- பொருள் அடிப்படையில் அமைந்தவை -3 வண்ணங்கள்
- தொடை அடிப்படையில் அமைந்தவை -2 வண்ணங்கள்
- சீர் அடிப்படையில் அமைந்தவை - 1 வண்ணம்

என்று வண்ணத்தின் வகைகளைப் பாகுபாட்டின் அடிப்படையில் சோ.நா கந்தசாமி அவர்கள் எடுத்துரைக்கின்றார். எழுத்து அடிப்படை வண்ணங்கள் - 7, சொல் அல்லது சீர் அடிப்படை வண்ணங்கள் - 3, தொடை அடிப்படை வண்ணங்கள் - 2, ஓசை அடிப்படை வண்ணங்கள் - 6, நடை அடிப்படை வண்ணங்கள் - 2 என்று கா. காளிமுத்து அவர்கள் வண்ணத்தின் வகையினைத் தொகைப்படுத்துகின்றார்.

எழுத்து அடிப்படை வண்ணங்கள்

செய்யுளில் உள்ள எழுத்தினை அடிப்படையாகக் கொண்டு அமையும் வண்ணங்களாக வல்லிசை வண்ணமும் மெல்லிசைவண்ணமும் இயைபுவண்ணமும் அளபெடைவண்ணமும் நெடுஞ்சீர் வண்ணமும் குறுஞ்சீர் வண்ணமும் சித்திரவண்ணமும் நலிபுவண்ணமும் ஆகிய எட்டு வண்ணங்களும் சிற்றிலக்கிய நூல்களில் ஒன்றான முத்தொள்ளாயிரத்துடன் எவ்வாறு பயின்று வந்துள்ளன என்பது இங்கு ஆராயப்பட உள்ளது.

வல்லிசை வண்ணம்

செய்யுளில் வல்லிசை எழுத்துக்கள் அதிகமாக பயின்று வருவது வல்லிசை வண்ணம். இதனை, “வல்லிசை வண்ணம் வல்லெழுத்து மிகுமே” (தொல். செய்., நூ. 517) வல்லெழுத்துக்களே தொடர்ந்து மிகு வருவது வல்லிசை வண்ணம் என்பது இளம்பூரணர் கருத்தாக திகழ்கிறது.

எ.கா.: “களிகன் களிகட்கு நீட்டத்தங் கையாற்
களிகள் விதிர்த்திட்ட வெங்கட்-துளிகலந்து
ஓங்கெழில் யானை மிதிப்பச்சே றாகுமே
பும்புனல் வஞ்சி அகம்!” (முத்தொள்ளாயிரம், பா. 15)
“அயிற்கதவம் பாய்ந்துழக்கி ஆற்றல்சால் மன்னர்
எயிற்கதவம் கோத்தெடுத்த கோட்டாற்-பனிக்கடலுட்
பாய்தோய்ந்த நாவாய்போல் தோன்றுமே யெங்கோமான்
காய்சினதேற் கோதை களிறு!” (முத்தொள்ளாயிரம், பா. 20)
“கச்சி ஒருகால் மிதியா ஒருகாலால்
தத்துநீர்த் தண்ணுஞ்சை தான்மிதியாப்-பிறறையும்
ஈழம் ஒருகால் மிதியா வருமேநங்
கோழியர்கோக் கிள்ளி களிறு!” (முத்தொள்ளாயிரம், பா. 49)

என்னும் முத்தொள்ளாயிரப் பாடல்களில் வல்லின எழுத்துக்கள் மிகுதியாக வந்துள்ளதால் வல்லிசை வண்ணம் என்பதை அறிய முடிகிறது.

மெல்லிசை வண்ணம்

செய்யுளில் மெல்லின எழுத்துக்கள் அதிகமாக பயின்றுவருவது வல்லிசைவண்ணம். இதனை, “மெல்லிசை வண்ணம் மெல்லெழுத்து மிகுமே” (தொல். செய்., நூ. 518) மெல்லெழுத்துக்களே தொடர்ந்து மிக்கது மெல்லிசை வண்ணம் என்பது இளம்பூரணர் கருத்து.

எ.கா: “மைந்தரோ டீடி மகளிர் திமிர்ந்திட்ட
குங்கும ஈஞ்சாந்தின சேறுழக்கி - எங்கும்
தடுமாறல் ஆகிய தன்மைத்தே தென்னன்
நெடுமாடக் கூடல் அகம்!” (முத்தொள்ளாயிரம், பா. 89)
“மடங்கா மயில்ஊர்தி மைந்தனை நாளும்
கடம்பம்பூக் கொண்டேத்தி அற்றால் - தொடங்கமருள்
நின்றிலங்கு வென்றி நிரைகதிர்வேல் மாறனை
இன் தமிழால் யாம்பாடும் பாட்டு!” (முத்தொள்ளாயிரம், பா. 90)
“வெருவரு வெஞ்சமத்து வேலிலங்க வீழ்ந்தார்
புருவ முரிவுகண் டஞ்சி -நரிவெரீஇச்
சேட்கணித்தாய் நின்றழைக்குஞ் செம்மற்றே தென்னவன்
வாட்கணித்தாய் வீழ்ந்தார் களம்!” (முத்தொள்ளாயிரம், பா. 103)

என்னும் பாடல்களில் மெல்லின எழுத்துக்கள் மிகுதியாக வந்துள்ளதால் மெல்லிசை வண்ணம் பயின்று வந்துள்ளதை அறிய முடிகிறது.

இயைபு வண்ணம்

செய்யுளில் இடையின எழுத்துக்கள் அதிகமாக பயின்று வருவது இயைபு வண்ணம். இதனை, “இயைபு வண்ணம் இடையெழுத்து மிகுமே” (தொல். செய்., நூ. 519) இடையெழுத்துக்களே தொடர்ந்து மிகுந்து வரத் தொடுப்பின் அது இயைபு வண்ணமாகும் என்பது தமிழண்ணலின் கருத்தாக திகழ்கிறது.

எ.கா: “மரகதப்பூண் மன்னவர் தோள்வளை கீழா
வயிரக் கடக்கை வாங்கித்-துயருழந்து
புண்ணுற் றழைக்கும் குறுநரித்தை பூழியனை
கண்ணுற்று வீழ்ந்தார் களம்!” (முத்தொள்ளாயிரம், பா. 21)

“என்னெஞ்சு நாணு நலனும் இவையெல்லாம்
மன்னன் புன்னாடன் வெளவினான் -என்னே
அரவகல் அல்குலாய் ஆறில் ஒன் றன்றோ
புரவலர் கொள்ளும் பொருள்!” (முத்தொள்ளாயிரம், பா. 34)
“நாம நெடுவேல் நலங்கிள்ளி சோணாட்டுத்
தாமரையும் நீல்முந் தைவந்-தியாமத்து
வண்டொன்று வந்தது வாரல் பனிவாடாய்!
பண்டன்று பட்டினங் காப்பு” (முத்தொள்ளாயிரம், பா. 41)

என்னும் பாடல்களில் இடையின எழுத்துக்கள் மிகுதியாக வந்துள்ளதால் இயைபு வண்ணம் என்பதை அறிய முடிகிறது.

அளபெடை வண்ணம்

அளபெடை இரண்டும் மிக்குவரின் அளபெடைத் தொடை என்பது தமிழண்ணலின் கருத்தாக அமைகிறது. “அளபெடை வண்ணம் அளபெடை பயிலும்” (தொல். செய்., நூ. 520) என்கிறார் தொல்காப்பியர்.

எ.கா: “முடித்தலை வெள்ளோட்டு மூளைநெய் யாகத்
தடித்த குடர்திரியா மட்டி-எடுத்தெடுத்துப்
பேய் விளக்கயரும் பெற்றித்தே செம்பியன்
சேய் பொருத களம்!” (முத்தொள்ளாயிரம், பா. 51)
“எலாஅ மடப்பிடயே யெங்கூடற் கோமான்
புலாஅல் நெடுநல்வேல் மாறன் - உலா அங்கால்
பைய நடக்கவுந் தோற்றாயால் நின்பெண்மை
ஐயப் படுவ துடைத்து!” (முத்தொள்ளாயிரம், பா. 73)

உயிரெழுத்து அளப்பெடுத்து வந்துள்ளதால் அளபெடை வண்ணம் என்பதை அறிய முடிகிறது.

நெடுஞ்சீர் வண்ணம்

நெட்டெழுத்துக்களே தொடர்ந்து மிக்குவரின் நெடுஞ்சீர் வண்ணம் என்பது தமிழண்ணலின் கருத்தாக அமைகிறது. “நெடுஞ்சீர் வண்ணம் நெட்டெழுத்துப் பயிலும்.” (தொல். செய்., நூ. 521) என்னும் சூத்திரத்தின் வாயிலாகத் தொல்காப்பியர் எடுத்துரைக்கிறார்.

எ.கா: “ஆடுகோ! சூடுகோ! ஐதாக்கலந்துகொண்டு
ஏடுகோ டாக எழுதுகோ -நீடு
புனவட்டப் பூந்தெரியல் பொற்றேர் வழுதி
கனவட்டங் கால்குடைந்த நீறு!” (முத்தொள்ளாயிரம், பா. 75)
“கூடற் பெருமானைக் கூடலார் கோமானைக்
கூடப் பெறுவனேல் கூடு என்று - கூடல்
இழைப்பாள்போற் காட்டி இழையா திருக்கும்
பிழைப்பில் பிழைபாக் கறிந்து!” (முத்தொள்ளாயிரம், பா. 82)

எண்ணம் முத்தொள்ளாயிர பாடல்களில் நெடில் எழுத்துக்கள் அதிகமாக வந்துள்ளதால் நெடுஞ்சீர் வண்ணம் என்பதை அறிய முடிகிறது.

குறுஞ்சீர் வண்ணம்

குற்றெழுத்துக்களே தொடர்ந்து மிக்குவரின் குறுஞ்சீர்; வண்ணம் என்பது தமிழண்ணலின் கருத்தாக அமைகிறது. “குறுஞ்சீர் வண்ணம் குற்றெழுத்துப் பயிலும்.” (தொல். செய்., நூ. 522) என்கிறார் தொல்காப்பியர்.

எ.கா: “கரிபர்ந்து எங்கும் கடுமுள்ளி பம்பி
நரிபரந்து நாற்றிசையும் கூடி-எரிபரந்த
பைங்கண்மால் யானைப் பகையடுதோட் கோதையைச்
செங்கண் சிவப்பித்தார் நாடு!” (முத்தொள்ளாயிரம், பா. 22)

என்னும் முத்தொள்ளாயிர பாடல்களில் குறில் எழுத்துக்கள் அதிகமாக வந்துள்ளதால் குறிஞ்சீர் வண்ணம் என்பதை அறிய முடிகிறது.

சித்திர வண்ணம்

நெட்டெழுத்தும் குற்றெழுத்தும் தம்முள் பொருந்தி தொடர்ந்து உடன் வருமேல் சித்திர வண்ணம் என்பது தமிழண்ணலின் கருத்தாக திகழ்கிறது. “சித்திர வண்ணம் நெடியவும் குறியவும் நேர்ந்துடனே வருமே.” (தொல். செய்., நூ. 523) என்னும் சூத்திரத்தின் வாயிலாக தொல்காப்பியர் எடுத்துரைக்கிறார்.

எ.கா: “கடற்றானைக் கோதையைக் காண்கொடாள் வீணில்
அடைத்தாள் தனிக்கதவம் அன்னை-அடைக்குமேல்
ஆயிழையாய்! என்னை அவன்மேல் எடுத்துரைப்பார்
வாயும் அடைக்குமோ தான்!” (முத்தொள்ளாயிரம், பா. 3)

“அரும்பவிழ் தார்க் கோதை அரசெறிந்த வெள்வேல்
பெரும்புலவுஞ் செஞ்சாந்தும் நாறிச்-சுரும்பொடு
வண்டாடு பக்கமு முண்டு குறுநரி

கொண்டாடு பக்கமும் உண்டு!” (முத்தொள்ளாயிரம், பா. 18)

என்னும் பாடல்களில் நெடில் எழுத்துக்களும் குறில் எழுத்துக்களும் கலந்து வந்துள்ளதால் சித்திர வண்ணம் என்பது அறிய முடிகிறது.

நலிபு வண்ணம்

ஆய்த எழுத்து தொடர்ந்து பல்கி வருவது நலிபு வண்ணம் என்பது தமிழண்ணலின் கருத்தாக திகழ்கிறது. “நலிபு வண்ணம் ஆய்தம் பயிலும்.” (தொல். செய்., நூ. 524) என்கிறது தொல்காப்பியர் சூத்திரம்.

எ.கா: “மல்லநீர் மாந்தையார் மாக்கடுங்கோக் காயினும்
சொல்லவே வேண்டும் நமகுறை-நல்ல
திலகங் கிடந்த திருநுதலாய் அஃதால்
உலகங் கிடந்த இயல்பு!” (முத்தொள்ளாயிரம், பா. 12)

என்னும் முத்தொள்ளாயிரப் பாடலில் ஆயுத எழுத்து வந்துள்ளதால் நலிபு வண்ணம் என்பதை அறிய முடிகிறது.

சீரடிப்படை வண்ணங்கள்

செய்யுளில் சீரினை அடிப்படையாகக் கொண்டு அமையும் வண்ணங்களாக பாஅ வண்ணம், தூங்கல் வண்ணம் ஆகிய இரு வண்ணங்களும் சிற்றிலக்கிய நூல்களில் ஒன்றான முத்தொள்ளாயிரத்துடன் எவ்வாறு பொருந்தி வந்துள்ளன என்பது இங்கு ஆராயப்பட உள்ளது.

பாஅ வண்ணம்

பாஅ வண்ணமாவது சொற்சீரடியாகி நூலின் இறுதியில் பயின்று வரும் என்பது இளம்பூரணர் கருத்தாக விளங்குகிறது.

... பாஅ வண்ணம்

சொற்சீர்த் தாகி நூற்றம்பாற் பயிலும் (தொல். செய்., நூ. 515)

என்னும் சூத்திரத்தின் வாயிலாக தொல்காப்பியர் எடுத்துரைக்கிறார்.

எ.கா: “இருங்களி ன்ற மடப்பிடி சார
இருங்கருவி நீராற் றெளிக்கும் நலங்கிளர்வேற்
றுன்னரும் போர்க்கோதை துடாசெருக்கின்
மன்னன் மதிலாய வென்று!” (முத்தொள்ளாயிரம், பா. 109)

என்னும் பாடல்அடியோடு தொடர்ந்தும் தொடராமலும் வந்துள்ளதால் பாஅ வண்ணம் என்பதை அறிய முடிகிறது.

தூங்கல் வண்ணம்

வஞ்சியுரிச்சீர் பயின்று தொடர்ந்து மிக்குவது தூங்கல் வண்ணம் என்பது தமிழண்ணலின் கருத்தாக திகழ்கிறது. “தூங்கல் வண்ணம் வஞ்சி பயிலும்.” (தொல். செய்., நூ. 531) என்கிறது தொல்காப்பியச் சூத்திரம்.

எ.கா: “யான் ஊடத் தான் உணர்த்த யான் உணரா விட்டதற்பின்
தான் ஊட யானுணர்த்தத் தான் உணரான் - தேன் ஊறு
கொய்தார் வழி குளிர்சாந் தணியகலம்
எய்தா திராக்கழிந்த வாறு!” (முத்தொள்ளாயிரம், பா. 85)

வஞ்சியுரிச்சீரில் பயின்று வந்துள்ளதால் தூங்கல் வண்ணம் என்பதை அறிய முடிகிறது.

அடிப்படை வண்ணங்கள்

செய்யுளின் அடியினை அடிப்படையாகக் கொண்ட வண்ணங்களாக அகப்பட்டு வண்ணம், புறப்பாட்டு வண்ணம், ஆகிய இரு வண்ணங்களும் முத்தொள்ளாயிரத்துடன் எவ்வாறு பொருந்திவந்துள்ளன என்பது இங்கு ஆராயப்பட உள்ளது.

அகப்பாட்டு வண்ணம்

அகப்பாட்டு வண்ணம் பாட்டு முடிவுற்ற பிறகும் முடியாதது போலத் தோன்றி நிற்கும் என்பது தமிழண்ணலின் கருத்தாக விளங்குகிறது. “முடியாத தன்மையின் முடிந்ததன் மேற்றே.” (தொல். செய்., நூ. 525) என்னும் சூத்திரத்தின் வாயிலாக தொல்காப்பியர் எடுத்துரைக்கிறார்.

எ.கா: “கனவினுள் காண்கொடா கண்ணூம் கலந்த
நனவினுள் முன்விலக்கு நாணும்-இனவங்கம்
பொங்கோதம் போழும் புகாஅர்ப் பெருமானார்
செங்கோல் வருப்படுப்பச் சென்று!” (முத்தொள்ளாயிரம், பா. 32)

“மாலை விலைபகர்வார் கிள்லிக் களைந்தபூச்
சால மருவியதோர் தன்மைத்தால்-காலையே
வில்பயில் வானகம் போலுமே வெல்வளவன்
பொற்பார் உறந்தை அகம்!” (முத்தொள்ளாயிரம், பா. 44)

என்னும் பாடல்களின் இறுதியசை ஏகாரத்தால் முடியாமல் இடையில் வரும் அடிகளைப் போன்று இருப்பதால் அகப்பாட்டு வண்ணம் என்பதை அறிய முடிகிறது.

புறப்பாட்டு வண்ணம்

புறப்பாட்டு வண்ணம் முடிவுற்றது போலப் பாடி முடிக்கப்படுவது, பாட்டு முடியாதது போல் நின்று விடுவது என்பது தமிழண்ணலின் கருத்தாக விளங்குகிறது. “முடிந்தது போன்று முடியா தாகும்.” (தொல். செய்., நூ. 526) என்கிறது தொல்காப்பியச் சூத்திரம்.

எ.கா: “அன்னையும் கோல்கொண் டலைக்கும் அயலாரும்
என்னை அழியுஞ்சொற் சொல்லுவர்-நுண்ணிலைய
தெங்குண்ட தேரை படுவழிப் பட்டேன்யான்
திண்தேர் வளவன் திறத்து!” (முத்தொள்ளாயிரம், பா. 27)

“பற்றினம் ஆர்ப்பப் பருந்து வழிப்படர
நாற்றிசையும் ஓடி நரிகதிப்ப-ஆற்ற
அலங்கலம் பேய்மகளிர் ஆட வருமே
இலங்கிலைவேற் கிள்ளி களிறு!” (முத்தொள்ளாயிரம், பா. 50)
“பறைநிறை கொல்யானைப் பஞ்சவர்க்குப் பாங்காய்த்
திறைமுறையின் உய்யாதார் தேயம் - முறைமுறையின்
ஆன்போய் அரிவையர் போய் ஆடவர்போய் ஆயிற்றே
ஈன்பேய் உறையும் இடம்!” (முத்தொள்ளாயிரம், பா. 106)

என்னும் பாடல்களில் இறுதி சீர் முடிந்தும் பொருள் முடியாதது போன்று வந்துள்ளதால் புறப்பாட்டு வண்ணம் என்பதை அறிய முடிகிறது.

தொடையடிப்படை வண்ணங்கள்

தொல்காப்பிய மரபில் எடுத்தாளப்பட்டுள்ள தொடை என்கின்ற உறுப்பு பிற்கால யாப்பு நெறியில் வளர்ச்சிகளைப் பெற்று விளங்குகின்றது. தொல்காப்பியர் தொடை குறித்து தனியான வரையறை எதுவும் செய்யாமல் நேரடியாக தொடையின் வகைகளை பட்டியலிடுகின்றார். தொடைகளும் ஓசை வேறுபாட்டிற்கு காரணிகளாகின்றன என்ற அடிப்படையில் தொடை அடிப்படை வண்ணங்களான தாஅ வண்ணம், ஒருஉ வண்ணம், ஏந்தல் வண்ணம், எண்ணு வண்ணம் ஆகியவை சிற்றிலக்கிய நூல்களில் ஒன்றான முத்தொள்ளாயிரத்துடன் எந்தவகையில் ஓசை வேறுபாட்டை விளைவிக்கின்றன என்பது இங்கு ஆராயப்பட உள்ளது.

தாஅ வண்ணம்

தாஅ வண்ணமாவது இடையிட்டு எதுகையான் வருவது என்பது இளம்பூரணர் கருத்தாக விளங்குகிறது. “இடையிட்டு வந்த எதுகைத் தாகும்” (தொல். செய்., நூ. 516) என்னும் சூத்திரத்தின் வாயிலாக தொல்காப்பியர் எடுத்துரைக்கிறார்.

எ.கா: “நிறைமதிபோல் யானைமேல் நீல்த்தார் மாறன்

குடைதோன்ற ஞாலத் தரசர் - திறைகொள்

இறையோ! எனவந் திடம்பெறுதல் இன்றி

முறையோ என நின்றார் மொய்த்து!” (முத்தொள்ளாயிரம், பா. 94)

இடையிட்டு எதுகை வந்துள்ளதால் தாஅ வண்ணம் என்பதை அறிய முடிகிறது.

ஒருஉ வண்ணம்

ஒருஉ வண்ணம் ஒருஉத் தொடை இருசீர் இடையிட்டு வருவது போல முழுவதும் தொடர்ந்து அத்தொடைகளால் தொடுக்கப்படுவது என்பது தமிழண்ணலின் கருத்தாக அமைகிறது. “ஒருஉ வண்ணம் ஒருஉத் தொடை தொடுக்கும்” (தொல். செய்., நூ. 528) என்கிறது தொல்காப்பியச் சூத்திரம்.

எ.கா: “கடற்றானைக் கோதையைக் காண்கொடாள் வீணில்

அடைத்தாள் தனிக்கதவம் அன்னை-அடைக்குமேல்

ஆயிழையாய்! என்னை அவன்மேல் எடுத்துரைப்பார்

வாயும் அடைக்குமோ தான்!” (முத்தொள்ளாயிரம், பா. 4)

“புலவி புறக்கொடுப்பன் புல்லியினா ணிற்பன்

கலவி களிமயங்கிக் கானேன் - நிலவியசீர்

மண்ணாளுஞ் செங்கோல் வளவனை யானிதன்றோ

கண்ணாரக் கண்டறியா வாறு!” (முத்தொள்ளாயிரம், பா. 31)

“போரகத்துப் பாயுமா பாயாது பாயமா
ஊரகத்து மெல்ல நடவாயோ - கூர்வேல்
மதிவெங் களியானை மாறன் தன் மார்பங்
கதவங்கொண் டியாமுந் தொழ!” (முத்தொள்ளாயிரம், பா. 74)

ஒரு உத் தொடை பயின்று வந்துள்ளதால் ஒரு உ வண்ணம் என்பதை அறிய முடிகிறது.
எண்ணு வண்ணம்

எண்ணும் மரபில் தொடர்ந்து மிகுதியாக அமையும் அனைத்து தொடையும் எண்ணு வண்ணம் என்பது தமிழண்ணலின் கருத்தாக திகழ்கிறது. “எண்ணு வண்ணம் எண்ணு பயிலும்.” (தொல். செய்., நூ. 529) என்னும் சூத்திரத்தின் வாயிலாக தொல்காப்பியர் எடுத்துரைக்கிறார்.

எ.கா: “தோற்ற மலை கடல் ஓசை புயல்கடாஅங்
காற்றின் நிமிர்ந்த செலவிறறாய்க் - கூற்றுங்
குறியெதிர்ப்பைக் கொள்ளும் தகைமைத்தே யெங்கோள்
எறிகதிர்வேல் மாறன் களிறு!” (முத்தொள்ளாயிரம், பா. 101)

சொற்கள் அடுக்கி வந்துள்ளமையால் எண்ணு வண்ணம் என்பதை அறிய முடிகிறது.
ஏந்தல் வண்ணம்

ஏந்தல் வண்ணம் முன் சொல்லிய சொல்லே பின்னும் சொல்லி அமைவது என்பது தமிழண்ணலின் கருத்தாக திகழ்கிறது. “சொல்லிய சொல்லிற் சொல்லியது சிறக்கும்.” (தொல். செய்., நூ. 532) என்கிறது தொல்காப்பியர் சூத்திரம்.

எ.கா: “கூடற் பெருமானைக் கூடலார் கோமானைக்
கூடப் பெறுவனேல் கூடு என்று - கூடல்
இழைப்பாள்போற் காட்டி இழையா திருக்கும்
பிழைப்பில் பிழைபாக் கறிந்து!” (முத்தொள்ளாயிரம், பா. 82)

என்னும் பாடல்களில் சொல்லிய சொல்லே மீண்டும் வந்துள்ளதால் ஏந்தல் வண்ணம் என்பதை அறிய முடிகிறது.

ஓசை அடிப்படை வண்ணங்கள்

செயலில் உள்ள பாக்களின் ஓசையை அடிப்படையாகக் கொண்ட வண்ணங்களான ஒழுகு வண்ணம், அகைப்பு வண்ணம், உருட்டு வண்ணம், முடுகு வண்ணம் ஆகிய வண்ணங்கள் முத்தொள்ளாயிரத்துடன் எவ்வாறு அமைந்துள்ளன.

ஒழுகு வண்ணம்

ஒழுகு வண்ணமாம் ஆற்றொழுக்குப் போன்று ஒரே சீரான சந்த ஒழுக்கில் பாடப்படுவது என்பது தமிழண்ணலின் கருத்தாக திகழ்கிறது. “ஒழுகு வண்ணம் ஓசையி னொழுக்கும்.” (தொல். செய்., நூ. 527) என்று தொல்காப்பியர் சூத்திரத்தின் வழியாக எடுத்துரைக்கிறார்.

எ.கா: “கரிபர்ந்து எங்கும் கடுமுள்ளி பம்பி
நரிபரந்து நாற்றிசையும் கூடி-எரிபரந்த
பைங்கண்மால் யானைப் பகையடுதோட் கோதையைச்
செங்கண் சிவப்பித்தார் நாடு!” (முத்தொள்ளாயிரம், பா. 22)
“தெண்ணீர் நறுமலர்த்தார்ச் சென்னி யிளவளவன்
மண்ணகங் காவலனே யென்பரால் - மண்ணகங்
காவலனே யானக்காற் காவானோ! மாலைவாய்க்
கோவலர்வாய் வைத்த குழல்!” (முத்தொள்ளாயிரம், பா. 35)

“கனவை நனவென் நெதிர்விழிக்கும் காணும்
நனவில் எதிர்விழிக்க நாணும்-புனையிழாய்!
என்கண் இவையானால் எவ்வாறே மாமாறன்
தண்கண் அருள்பெறுமா தான்!” (முத்தொள்ளாயிரம், பா. 62)

என்னும் பாடல்கள் ஆற்றொழுக்கினைப் போல இடையில் நிற்காமல் தொடர்ந்து செல்வது போன்று அமைந்துள்ளதால் ஒழுகு வண்ணம் என்பதை அறிய முடிகிறது.

அகைப்பு வண்ணம்

அகைப்பு வண்ணம் ஒழுகு வண்ணத்திற்கு மறுதலையானது என்பது தமிழண்ணலின் கருத்தாக அமைகிறது. “அகைப்பு வண்ணம் அறுத்தறுத் தொழுகும்.” (தொல். செய்., நூ. 530) என்கிறார் தொல்காப்பியர்.

எ.கா: “மந்தரங்க் காம்பா மணீவிசும் போலையாத்
திங்கள் அதற்கோர் திலதமா எங்கணும்
முற்றுநீர் வைய முழுதும் நிலற்றுமே
கொற்றப் போர்க் கிள்ளி குடை!” (முத்தொள்ளாயிரம், பா. 45)
“நேமி நிமிர்தோள் நிலவுதார்த் தென்னவன்
காமர் நெடுங்குடைக் காவலன் ஆணையால்
ஏம மணிப்பூண் இமையார் திருந்தடி
பூமி மிதியாப் பொருள்!” (முத்தொள்ளாயிரம், பா. 97)

என்னும் பாடல்களில் சொற்கள் இடையிடையே அறுத்தறுத்து வந்துள்ளதால் அகைப்பு வண்ணம் என்பதை அறிய முடிகிறது.

உருட்டு வண்ணம்

குறிலிணைகள் அடுக்கி அகரம் தொடுத்து வருவது, குறுஞ்சீர் வண்ணம் போலல்லாதது, உருட்டும் ஓசை போல உருள வைக்கும் என்பது தமிழண்ணலின் கருத்தாக அமைகிறது. “உருட்டு வண்ணம் அராகந் தொடுக்கும்.” (தொல். செய்., நூ. 533) என்னும் சூத்திரத்தின் வாயிலாக தொல்காப்பியர் எடுத்துரைக்கிறார்.

எ.கா: “பல்யானை மன்னர் படுதிறை தந்துய்ம்மின்
மல்லல் நெடுமதில் வாங்குவிற் பூட்டுமின்
வள்ளிதழ் வாடாத வானோரும் வானவன்
வில்லெழுதி வாழ்வர் விசும்பு!” (முத்தொள்ளாயிரம், பா. 17)
“அடைத்தாள் தனிக்கதவம் அன்னை-அடைக்குமேல்
ஆயிழையாய்! என்னை அவன்மேல் எடுத்துரைப்பார்
வாயும் அடைக்குமோ தான்!” (முத்தொள்ளாயிரம், பா. 4)

என்னும் பாடல்களில் அகரம்தொடுத்து வந்ததால் உருட்டு வண்ணம் என்பதை அறிய முடிகிறது.

முடுகு வண்ணம்

அராகமும் முடுகும் ஒன்று. நாற்சீரடிக்குள் வருவது உருட்டு வண்ணம். நாற்சீரின் மிக்க அடிகளில் எல்லை கடந்து உருள்வது முடுகு வண்ணம் என்பது தமிழண்ணலின் கருத்தாக அமைகிறது.

முடுகு வண்ண முடிவறி யாமல்

அடியிறந் தொழுகி அதனோர் அற்றே. (தொல். செய்., நூ. 534)

என்கிறது தொல்காப்பியர் சூத்திரம்.

எ.கா: “நாணாக்காற் பெண்மை நலன் அழியும் முன்னின்று
காணாக்காற் கைவளையுஞ் சோருமால் - காணேன் நான்
வண்டு எவ்வந் தீர்தார் வயமான் வழுவியைக்
கண்டுஎவ்வந் தீர்தார் ஆறு!” (முத்தொள்ளாயிரம், பா. 78)

என்னும் பாடலில் நான்கிற்கு மேற்பட்ட சீர்கள் வந்துள்ளதால் முடுகு வண்ணம் என்பதை அறிய முடிகிறது.

தொகுப்புரை

தொல்காப்பியம் ஒழுங்குப் பெற்ற இலக்கண நூல். தொல்காப்பியருக்கு முன்னிருந்தோர் விரவிச் செய்த இலக்கணங்களை வகுத்தும் தொகுத்தும் வகைப்படுத்தியவர் தொல்காப்பியர். தமிழின் பழமை, செம்மை உரைப்பதற்கு தொல்காப்பியம் சிறந்த சான்றினைத் தருகிறது. தொல்காப்பியர் செய்யுளிலக்கணத்தை எடுத்துரைக்கும் வகையில் செய்யுளியல் என்னும் இயலினை இயற்றியுள்ளார். செய்யுளியலில் செய்யுளின் உறுப்புக்கள் பற்றிய கருத்துக்கள் கூறப்பட்டுள்ளன. தொல்காப்பியர் செய்யுள் உறுப்புக்கள் முப்பத்து நான்கு என மொழியவந்தவிடத்து முதல் இருபத்தாறு உறுப்புக்களை ஒரு பிரிவாகவும் அடுத்த எட்டு உறுப்புக்களை மற்றொரு பிரிவாகவும் கூறுகின்றார். தொல்காப்பிய பொருளதிகாரம் செய்யுளியலில் செய்யுளின் உறுப்பான வண்ணத்தைப் பற்றியும் வண்ணத்தின் வகைகள் பற்றிய கூறப்பட்டுள்ள கருத்துக்கள் சிற்றிலக்கிய நூல்களில் ஒன்றான முத்தொள்ளாயிரத்துடன் பொருந்தி வரும் பாடல்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு இவ்வாய்வானது மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

குறிப்புகள்

- [1] அழகப்பன், ஆறு. தமிழ்ப் பேழை. தமிழ்ச்சுரங்கம் பதிப்பகம், மதுரை, 1981.
- [2] அறிவுழகன், த. “வண்ணம்: சந்தம் காலந்தோறும் மாற்றமும், பொருள் விளக்கமும்.” சான்லாக்ஸ் பன்னாட்டு தமிழியல் ஆய்விதழ், தொகுதி 1, மலர் 1, இதழ் 3, ஜனவரி 2024, பக். 91-97, ISSN: 2454-3993.
- [3] ஆரூர் வைத்தியநாத தேசிகர். இலக்கண விளக்கம் பொருளதிகாரம் மூலமும் உரையும். பி. என். பிரஸ், மெட்ராஸ், 1941.
- [4] இளம்பூரணர் (உ.ஆ.). தொல்காப்பியத்தில் மெய்ப்பாட்டியல், உவமவியல், செய்யுளியல், மரபியல். சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை, 2001.
- [5] உலகநாதன், செ. முத்தொள்ளாயிரம் மூலமும் உரையும். பாரி நிலையம், சென்னை, 2000.
- [6] காவிடா. “தொல்காப்பிய வண்ணக் கோட்பாடு நோக்கில் குறுந்தொகை.” களஞ்சியம் சர்வதேச தமிழ் ஆய்விதழ், தொகுதி 3, மே 2024, பக். 1-11. E-ISSN 2456-5148.
- [7] ஞானமணி, ப. தொல்காப்பியரின் வண்ணக் கோட்பாடும் சங்க இலக்கியமும். காவ்யா பதிப்பகம், சென்னை, 2021.
- [8] சண்முகம்பிள்ளை, மு. தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் இளம்பூரணம். பாரிநிலையம், சென்னை, 1996.
- [9] சுகன்யா, கோ. “குறுந்தொகையில் வண்ணங்கள்.” பதிவுகள் இணைய இதழ், மார்ச் 2021. ISSN 1481-2991.
- [10] சுந்தரமூர்த்தி, கு. முத்துவீரியம். தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை, 1972.
- [11] தமிழண்ணல். தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம். மீனாட்சி புத்தக நிலையம், மதுரை, 2010.

- [12] திருஞானசம்பந்தம், ப. “திருக்குறளில் வண்ணக் கோட்பாடு.” *இந்திய ஆய்விதழ்*, தொகுதி 14, ஜூன் 2021, பக். 96–105. ISSN 2410-6550.
- [13] புத்தமித்திரனார். *வீரச்சோழியம்*. சின்னை நாடார் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1889.
- [14] வீரமாமுனிவர். *தொன்னூல் விளக்கம் மூலமும் உரையும்*. சூசையப்பர் அச்சுக்கூடம், சென்னை, 2ம் பதிப்பு, 1891.

References

- [1] Alagappan, Aaru. *Tamizh Pezhai*. Tamizhchurangam Pathippagam, Madurai, 1981.
- [2] Arivazhagan, Th. “Vannam: Santham Kaalanthorum Maatramum, Porul Vilakkamum.” *Shanlax International Journal of Tamil Studies*, vol. 1, no. 3, Jan. 2024, pp. 91–97. ISSN 2454-3993.
- [3] Arur Vaidyanatha Desikar. *Ilakkana Vilakkam Porulatikaram Moolamum Uraiyum*. P. N. Press, Madras, 1941.
- [4] Ilampuranar (U. A.). *Tolkappiyathil Meyppattiyal, Uvamaiviyal, Seyyuliyal, Marabiyal*. Saiva Siddhanta Works Publishing Society, Chennai, 2001.
- [5] Ulaganathan, Se. *Muthollayiram Moolamum Uraiyum*. Pari Nilayam, Chennai, 2000.
- [6] Kaviya. “Tolkappiya Vannak Kotpadu Nokkil Kurunthogai.” *Kalanjiyam International Tamil Research Journal*, vol. 3, May 2024, pp. 1–11. E-ISSN 2456-5148.
- [7] Gnanamani, Pa. *Tolkappiyarin Vanna Kotpadum Sanga Ilakkiyamum*. Kavya Pathippagam, Chennai, 2021.
- [8] Shanmugam Pillai, Mu. *Tolkappiyam Porulatikaram Ilampooranam*. Pari Nilayam, Chennai, 1996.
- [9] Sukanya, Ko. “Kurunthogaiyil Vannangal.” *Pathivugal Online Journal*, Mar. 2021. ISSN 1481-2991.
- [10] Sundaramurthi, Ku. *Muthuveeriyam*. Then India Saiva Siddhanta Noorpathippu Kazhagam Chennai, 1972.
- [11] Tamizhannal. *Tolkappiyam Porulatikaram*. Meenakshi Book Stall, Madurai, 2010.
- [12] Thirugnanasambandam, Pa. “Tirukkuralil Vannak Kotpadu.” *Indian Journal of Research*, vol. 14, June 2021, pp. 96–105. ISSN 2410-6550.
- [13] Puthamithiranar. *Veerachozhiyam*. Chinnai Nadar Press, Chennai, 1889.
- [14] Veeramamunivar. *Thonnool Vilakkam Moolamum Uraiyum*. Soosaiyappar Press, Chennai, 2nd ed., 1891.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.